

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Developing endurance in sports requires a unique set of skills and individualized training methods. The correct approach to training plays a crucial role in improving endurance in athletics. Using the right methodological approach helps athletes achieve high results in competitions. By determining the athlete's Anaerobic Threshold (An.MCH) through Heart Rate (HR) monitoring, we can easily organize training sessions with precise measurements and goals. This approach enables athletes to perform workouts without overexertion. Choosing the right methodological approach to improving endurance helps athletes excel in sports competitions.

References:

1. Озолин Н.Г., Воронкина В.И., Примаков Ю.Н. Легкая атлетика. Москва 1989 г. 110 ст.
2. Olimov M.S., Soliyev I.R. Haydarov B.Sh. Engil atletika nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent. 2018. 75-b.
3. Sport pedagogik mahoratni oshirish (Yengil atletika). Darslik. Toshkent.2018. 118-b.
4. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. 1972 г. 216-217 ст.
5. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. I -jild 303-318 b.
6. Матвеев Л.П., Новикова А.Д. Теория и методика физического воспитания. издание 2-е, 131-134 ст.
7. Рэй Браунинг. Серьезные тренировки для спортсменов на выносливость. Издательство ТУЛОМА 2007 г.
8. Пушкарева И.Н. Особенности построения современного тренировочного процесса бегунов-стайеров юниорского возраста. Выпускная квалификационная работа.. Екатеринбург 2019.
9. http://trinita.ru/infontioksidanty/biokhimicheskie_osnovy_vynoslivosti.php.
10. <https://studfile.net/preview/5458236/page:17>.<https://traingain.org/article/>
11. kak-opredelit-porog-anaerobnogo-obmena-pano-ne-poseshaya-laboratorii.

UO'K 159.9 316.6

TALABALARINING JAMOADA ISHLASH QOBILYATLARINI KOLLOBRATSIYA ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/13292503>

Qurbonova Feruza Maxamatjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy rivojlanishni takomillashtirish va ta'lim sohasidagi munosabatlar va ishtirokchilar o'rtasidagi kollobratsiya (hamkorlik) amaliyotning ilmiy va amaliy tadqiqotlariga bag'ishlangan. Shuningdek, talabalarda jamoaviy rivojlanishda kollobratsion yondashuvning o'rni va ahamiyati hamda hamkorlik asosida faoliyat olib borishidagi pedagogik- psixologik xususiyatlar haqida so'z yuritiladi. Shu bilan bir qattorda talabalarida hamkorlik yondashuv vositasida pedagogik ijtimoiylashuvini rivojlantirish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *hamkorlik, psixologik xususiyat, hamkor tashkilot, professional kompetensiya, jamoaviy rivojlanish, qonunchilik ta'lim dasturlari, uzluksiz ta'lim.*

Аннотация. *Данная статья посвящена научно-практическим исследованиям вопросов совершенствования профессионального развития в высших учебных заведениях и практики сотрудничества (сотрудничества) между отношениями и участниками сферы образования. Обсуждаются роль и значение кооперативного подхода в профессиональном становлении студентов, педагогико-психологические особенности работы на основе кооперации. Была представлена информация о методах развития педагогической профессиональной подготовки студентов на основе сотрудничества.*

Ключевые слова: *развитие сотрудничества, психологические характеристики, партнерские организации, профессиональные компетенции, личностно-профессиональное развитие, педагогическая концепция сотрудничества, юридические образовательные программы, непрерывное образование.*

Abstract. *This article is devoted to the scientific and practical studies of the improvement of professional development in higher educational institutions and the cooperation (cooperation) practice*

between the relations and participants in the field of education. The role and importance of the cooperative approach in the professional development of students and the pedagogical and psychological features of working on the basis of cooperation are discussed. Information was provided on methods of developing pedagogical professional training of students through a cooperative approach.

Key words: *development of cooperation, psychological characteristics, partner organizations, professional competences, personal and professional development, pedagogic concept of cooperation, legal educational programs, continuous education.*

Bugungi globalashuv jarayonida o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk intellektual salohiyatli qilib tarbiyalash shuningdek ularda jamoada ishlash qobiliyatlarini shakllantirish kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Hamkorlikda ishlash talabalarda ijobiy o'rganish tajribasini oshiradi. Birgalikda o'rganish ruhiy holatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Jamoa faoliyatida ishtirok etish talabalarga muhim muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni guruh ichida va tashqarisida muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Kollobratsiya (hamkorlikda o'rganish) – ta'lim maqsadlariga erishish uchun hamkorlikdan foydalanadigan ta'limga yondashuv. Ta'limga bunday yondashuv o'quvchilarni faol ravishda jalb qiladi, bu ularga ma'lumot va tushunchalarni tushunish va tadqiq qilishda yordam beradi, shunda ular uni yaxshiroq o'rganishlari mumkin. Hamkorlikdagi ta'lim - bu birgalikda ishlash orqali o'rganishni yaxshilash uchun guruhlardan foydalanishning ta'lim yondashuvidir. Ikki yoki undan ortiq o'quvchilardan iborat guruhlar muammolarni hal qilish, vazifalarni bajarish yoki yangi tushunchalarni o'rganish uchun birgalikda ishlaydi.

Kollobratsiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib birgalikda "Mehnat qilish", "Ishlash" degan ma'noni bildiradi. Bu atama ikki yoki undan ortiq kishining biror vazifani bajarish yoki maqsadga erishish uchun birgalikda ishlash jarayoni hisoblanadi [1]. "Birlashish - bu boshlanish. Birgalikda bo'lish - bu taraqqiyot. Birgalikda ishlash muvaffaqiyatdir". – deb takidlab o'tadi Genri Ford

Birgalikda o'rganish raqobatbardosh ta'limdan farq qiladi - bunda talabalar o'zaro jamoadoshlari bilan hissiy emotsional holatda ish olib boradilar. Guruhdoshlar bir-birlarini nafaqat so'z orqali balki, yuz ifodalari, mimikalari orqali ham tushunib olishga harakat qiladilar. Bu faoliyat orqali jamoadoshlar orasida muloqotchanlik, o'zaro mehr oqibat, so'zsiz tushinish, yordam berish kabi hislatlar rivojlanib boradi. O'z tushunchalarini himoya qilish, g'oyalarni qayta ko'rib chiqish, boshqa nuqtai nazarlarni tinglash va o'z fikrlarini ifodalash orqali talabalarda individual rivojlanishdan, guruh sifatida to'liqroq tushunchaga ega bo'ladilar.

Jamoadagi guruh loyihalari, aqliy hujum mashg'ulotlari, muammolarni hal qilish mashqlari, munozaralar, munozaralar va boshqa ko'plab shakllarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu jalb qilingan o'quvchilarning faol ishtirokini talab qiladi va ba'zida o'quvchilarni o'qituvchiga aylantirishi mumkin. Yaratilgan muhit va muhit hamkorlikda o'rganishning muhim asoslari bo'lib, tajriba o'quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishida rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatli hamkorlikdagi ta'lim muhitini va umuman boshqa ish muhitini yaratish uchun har bir a'zoga hurmat va hurmat ko'rsatilishi kerak. O'quvchilar o'rganish, o'sish va ishtirok etishda o'zlarini qulay his qilishlari uchun o'zlarini xavfsiz va qiyin his qilishlari kerak. Bunday muhitni yaratish har qanday dastur va mashqlar dizaynining asosi bo'lishi kerak.

Bo'lajak mutaxassis shaxsi shakllanadigan birinchi va asosiy hujayra bo'lgan talabalar akademik guruhi. Talabalar guruhi – ob'ektiv mavjud qonunlar, muloqot qonunlari asosida rivojlanadigan murakkab va xilma-xil ijtimoiy hodisa. Talaba shaxsiga kuchli ijtimoiylashtiruvchi ta'sir o'quvchi muhitining o'zi, shaxsga tegishli bo'lgan talabalar guruhining

xususiyatlari va boshqa mos referent guruhlarining xususiyatlari tomonidan amalga oshiriladi. Talabalar guruhida shaxslararo, hissiy va ishbilarmonlik munosabatlarini shakllantirish, shakllantirish va o'zgartirish, guruh rollarini taqsimlash va yetakchilarni rag'batlantirish va boshqalarning dinamik jarayonlari mavjud. Bu barcha guruh jarayonlari o'quvchi shaxsiga, uning o'quv faoliyati va kasbiy rivojlanishining muvaffaqiyatiga, xatti-harakatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi [2].

Xilma-xillik va turli nuqtai nazarlar hamkorlikda o'rganishda nishonlanadi, bu erda har bir yangi nuqtai nazar o'quvchilarga mavzuni tushunishlarini qayta ko'rib chiqish va kengaytirish imkoniyatini beradi. Ushbu turdagi ishtirok tufayli o'quvchilar o'sish tafakkurini qabul qilsalar va ochiq fikrda bo'lsalar, bunday o'rganishdan ko'proq foyda olishadi. Agar sog'lom o'quv muhiti yaratilsa va o'quvchilar o'zlarini qulay va xavfsiz his qilsalar, hamkorlikda o'rganishning afzalliklari o'z sehrini ishga tushirishi mumkin. Hamkorlikda o'rganishning afzalliklari. Ular nafaqat o'quv maqsadlarimizga erishishimizga yordam beradi balki talabalar bir-birlariga kuchli ijtimoiy psixologik ta'sir ko'rsatadi [3].

"Hamkorlik yangi g'oyalar uchun karbonlashtirishga o'xshaydi. Birgalikda ishlash siz yakka tarzda o'ylab topmagan g'oyalarni yuzaga keltiradi, bu esa ko'zlangan manzilga tezroq yetkazadi" – degan fikrni beradi Karolin Gon.

Laal va Gohdsi ushbu ta'lim yondashuvining afzalliklari haqida o'z maqolasida qiziqarli sharh yozadi. Ba'zi asosiy yo'nalishlarga quyidagilar kiradi: yuqori yutuq va yuqori mahsuldorlik; ko'proq g'amxo'rlik, qo'llab-quvvatlovchi va sodiq munosabatlar; va katta psixologik salomatlik, ijtimoiy kompetentsiya va o'zini o'zi qadrlash. Ular quyidagi tarzda guruhlangan va tasniflangan:

Ijtimoiy munosabatlar: Ijtimoiy nuqtai nazardan, hamkorlikda o'rganishning afzalliklari boshqa ta'limlar bilan o'zaro ta'sir qilish va ular bilan birga ishlashdan kelib chiqadi. Bu imtiyozlarga quyidagilar kiradi:

- o'quvchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirishga yordam berish;
- talabalar va xodimlar o'rtasida tushunish xilma-xilligini shakllantirish;
- hamkorlikni modellashtirish va amaliyotda qo'llash uchun ijobiy muhit yaratish;
- ta'lim jamiyatlarini rivojlantirish [4].

Umumiy maqsadga erishish uchun talabalarni buy yo'lda birlashtirish, ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish uchun tuzilgan va ijobiy muhitni ta'minlaydi. O'quv hamjamiyatini yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash nafaqat akademik ma'noda, balki ijtimoiy ma'noda ham o'sishga yordam beradi. Axir, biz insonlar ijtimoiy mavjudotmiz.

Har qanday ta'lim yondashuvining asosiy maqsadi o'quvchilarga bilim ko'nikma va malakalarni yaxshiroq o'rganishga yordam berishi kerak [5]. Hamkorlikdagi ta'lim aynan shularni o'z ichiga olgan. Ijtimoiy va psixologik afzalliklarga ega bo'lgan interaktivlik va faollik akademik samaradorlikni oshirishga yordam beradi va quyidagi afzalliklarga ega:

- Hamkorlikda o'rganish tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- U o'quvchilarni o'quv jarayoniga faol jalb qiladi;
- Ilmiy natijalar yaxshilanadi;

Xulosa qilib aytganda, talabalarda jamoaviy rivojlanishda kollebratsion (hamkorlik) yondashuv o'rni muvaffaqiyatli kelajakning poydevori ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Talabalarni o'quv tajribasining boshida hamkorlik muhiti bilan tanishtirish, ular uchun jamoaviy muhitda boshqalar bilan ishlashda yanada samarali va quvnoq bo'lish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu qoniqish ularning ish faoliyati va martaba ko'tarilishida namoyon bo'ladi.

Kollobratsion yondashuv an'anaviy o'qituvchi va talaba bir tomonlama o'zaro ta'siri bilan solishtirganda, interfaol ta'limda bir qator afzalliklarga ega. Shu boisdan ham, talabalarni jamoaviy rivojlanishida hamkorlik texnologiyasidan foydalanilsa bugungi kunda ular uchun yaratilgan imkoniyatlarga eshik ochgan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marinez-Moyano, I.J. Exploring the Dynamics of Collaboration in Interorganizational Settings, Ch. 4, p. 83, in Schuman (Editor). Jossey-bass, 2006. ISBN 0-7879-8116-8
2. Rustamova B. Talabalar jamoasida shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. T.: 2007. 76-b
3. Hamroeva M. Yangi pedagogik texnologiyalarva pedagogik mahorat. – T.: 2005. 53-b
4. G'oziyev E.G'. Oliy maktab psixosi. -T.: O'qituvchi, 1997. – 197 b.
5. Qodirov K.B. Kasb tanlashga tayyorlashning psixologik jihatlari va professional loyihalar. Toshkent, 2001. – 36 b.

UO'K: 378.015.3:316.46(043.3)

TAVAKALLCHILIKKA ASOSLANGAN VIRTUAL O'YINLAR VA ULARNING JAMIYATGA SALBIY TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/13292507>

Shobduraximova U.T.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tavakallchilikka asoslangan o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy omillari, ta'sirlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu o'yinlarning inson ruxiyatiga salbiy ta'siri bayyon etilgan.*

Kalit so'zlar: *totalizator, ludomaniya, virtual o'yinlar, "1 xbet", ijtimoiy izolyatsiya, depressiya, onlayn kazino, virtual dunyo, ruhiy salomatlik.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматриваются рискованные игры и их негативные факторы для общества, одним из наиболее важных эффектов виртуальных игр на общество является их социальное взаимодействие. Также описано негативное влияние этих игр на психику человека.*

Ключевые слова: *тотализатор, игровая зависимость, виртуальные игры, «1xbet», социальная изоляция, депрессия, онлайн-казино, социальные навыки, коммуникативные навыки, виртуальный мир, психическое здоровье.*

Abstract. *In this article, risk-based games and their negative factors on society is highlighted, one of the most important effects of virtual games on society and their social interaction are also discussed. The negative effects of these games on the human psyche are also described.*

Key words: *totalizator, gambling addiction, virtual games, "1xbet", social isolation, depression, online casino, social skills, communication skills, virtual world, mental health.*

Totalizator — biror yo'nalish yoki o'yinda qaysidir tarafning boshqa, raqib tomoni ustidan zafar quchishini taxmin qilib, o'zi ishongan ma'lum bir shaxs yoki jamoaga pul tikishdir. Aniqrog'i, onlayn kazino, yana ham soddalashtirsak — qimor.

O'rta asrlarda Yevropa mamlakatlari, xususan, britan hududlarida ot sporti musobaqalarida ommalashgan. Keyinchalik AQShda ham keng yoyilgan. Ilk bukmekerlik kompaniyalari Angliyada tuzilgan. Vaqt o'tishi bilan barcha sohalar kabi sportga pul tikishning ham onlayn usullari ruslar tomonidan ishlab chiqildi va ular bu jarayonni smartfonlarga ko'chirdi. Shu tariqa 2007-yili Moskvada sportga pullarni onlayn tikish mumkin bo'lgan vizual ilovalar paydo bo'ldi. Boshida bu o'yinni odamlar yaxshi kutib olmagani sababi hali ham onlayn bitadigan ishlarga ishonish qiyin edi. Ammo oradan ko'p o'tmay, "1 xbet", degan ilova shu darajada ommalashdiki, hatto, sport bilimdonlari ham bunga qiziqib, kompaniya bilan shartnomalar imzolay boshladi.

